

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Ньматова Хилола Гафуровна

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185596>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования возрастных особенностей и ключевых предикторов развития атопического дерматита (АтД) у детей. Анализ данных показал, что заболевание чаще всего проявляется в возрасте от 3 до 6 месяцев и значительно реже — до 3 месяцев или во втором полугодии первого года жизни. Установлена корреляция между ранним началом заболевания и тяжестью его течения: чем раньше развивается АтД, тем чаще отмечается его тяжелое течение. Выявлены основные факторы, влияющие на манифестацию АтД у детей в разном возрасте. В первый год жизни манифестация заболевания связана с введением прикормов и нарушениями диеты у кормящей матери. У детей старше года факторами, провоцирующими АтД, становятся алиментарные причины, профилактические прививки и медикаменты. Также установлена связь между отягощенной наследственностью по аллергическим заболеваниям, особенно по материнской линии, и тяжестью АтД у детей.

Ключевые слова: атопический дерматит, дети, возрастные особенности, тяжесть заболевания, факторы риска, наследственность, грудное вскармливание, прикорм.

Abstract. The article presents the results of a study of age-related characteristics and key predictors of the development of atopic dermatitis (AtD) in children. The analysis of the data showed that the disease most often manifests itself at the age of 3 to 6 months and much less often — up to 3 months or in the second half of the first year of life. A correlation has been established between the early onset of the disease and the severity of its course: the earlier AtD develops, the more often its severe course is noted. The main factors influencing the manifestation of AtD in children of different ages have been identified. In the first year of life, the manifestation of the disease is associated with the introduction of complementary foods and dietary disorders in a nursing mother. In children over one year old, alimentary causes, preventive vaccinations and medications become factors provoking AtD. A link has also been established between burdened heredity for allergic diseases, especially on the maternal side, and the severity of AtD in children.

Keywords: atopic dermatitis, children, age characteristics, severity of the disease, risk factors, heredity, breastfeeding, complementary feeding.

Актуальность

Изучение здоровья населения, особенно детей, является одной из приоритетных задач системы здравоохранения, так как уровень заболеваемости может рассматриваться как показатель благополучия общества. При этом показатели здоровья и особенности течения заболеваний различаются в зависимости от возраста. Заболевания кожи и подкожной клетчатки, независимо от возраста, считаются отражением состояния внутренних органов, что, вероятно, и вызывает к ним значительный интерес со стороны исследователей [1,3,4]. Атопический дерматит (АтД) представляет особый интерес, поскольку его развитие обусловлено множеством факторов, среди которых важную роль играют аллергические реакции и наследственная предрасположенность [8].

Атопический дерматит является значимой медико-социальной проблемой, которая обусловлена широким распространением этого заболевания среди населения [5,6]. У детей он представляет собой одну из важных задач педиатрии в целом и детской аллергологии в частности. В настоящее время отмечается, что атопический дерматит распространен среди детского населения в диапазоне от 12 до 25% [10,11]. Атопический дерматит существенно ухудшает качество жизни пациентов, вызывая интенсивный зуд, приводя к косметическим проблемам, нарушая сон и вызывая раздражительность, депрессию, а также уменьшая социальную активность [2,7].

Важный вклад в организацию медицинской помощи внесли достижения в области современной иммунологии и аллергологии, что способствует снижению заболеваемости и предотвращению тяжелых форм заболевания [9]. Несмотря на то, что уже выявлено значительное число факторов риска развития АтД [11], данное заболевание считается недостаточно изученным [12]. В связи с этим проблемы, связанные с атопическим дерматитом у детей, привлекают особое внимание отечественных исследователей [9,10,12].

Цель исследования явилось выявление причин и возрастных особенностей развития атопического дерматита у детей.

Материалы и принципы исследования. Для проведения исследования мы проанализировали амбулаторные карты 82 пациентов, поступивших в Городскую детскую клиническую больницу №1 г. Ташкент с диагнозом "Атопический дерматит" легкой и среднетяжелой степени за период с февраля 2024 года по октябрь 2024 года. Использовались данные формы № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного», формы 003/у «Медицинская карта стационарного больного» и результаты опроса пациентов и их матерей.

Тяжесть атопического дерматита была оценена с использованием индекса EASI, который считается наиболее приемлемым и объективным методом оценки для данной возрастной группы. Индекс EASI оценивался в следующих диапазонах:

- 0: отсутствие признаков болезни;
- 0,1–1: почти чистая кожа;
- 1,1–7: легкая степень тяжести;
- 7,1–21: среднетяжелое течение;
- 21,1–50: тяжелое течение;
- 50,1–72: очень тяжелое течение.

Для анализа данных был использован пакет статистических программ "Statistica". При сравнении независимых групп номинальных данных для оценки значимости различий и частоты проявления признаков был применен статистический критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования. При проведении анализа 82 случаев заболеваний АтД среди детей в возрастном диапазоне 10-15 лет показал, что у большинства детей (67,1%) АтД развивался в течение первого года жизни. При этом доля детей с ранней манифестацией и среднетяжелым и тяжелым течением АтД выше, чем при легком (28,6%, 65,7%, 100%, соответственно степени тяжести течения АтД) (табл.1).

Возраст развития atopического дерматита у исследуемой группы детей

Показатель	Степень тяжести течения АтД						Итого n = 82	
	I n = 21		II n = 35		III n = 26			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
до 3 мес	-	-	9	25,7	7	26,9	16	19,5
с 3 до 6 мес	-	-	6	17,1	16	61,5	22	26,8
с 6 мес до 1 года	6	28,6	8	22,8	3	11,5	17	20,7
Итого до 1 года	6	28,6	23	65,7	26	100	55	67,1
с 1г до 3-х лет	5	23,8	7	20,0	-	-	12	14,6
с 5 лет и позднее	10	47,6	5	14,3	-	-	15	18,3

Исследование показало, что заболевание чаще всего проявляется в первый год жизни ребенка, в возрасте от 3 до 6 месяцев. Реже оно начинается до 3 месяцев и во второй половине первого года (26,8%, 19,5% и 20,7% случаев соответственно). В исследуемой группе дебют АтД наблюдался в возрасте 1-3 года у 14,6% детей и после 5 лет — у 18,3%. Позднее начало болезни чаще отмечалось у детей с легким течением, обычно с ограниченной зоной поражения.

Результаты исследования указывают на связь между возрастом начала заболевания и его тяжестью: более ранний дебют АтД ассоциируется с более тяжелым течением болезни ($r=-0,33$, $p<0,001$).

Согласно данным нашего исследования, в первый год жизни на проявление болезни чаще всего влияли введение прикорма и нарушения диеты у кормящей матери. Реже причиной были острые заболевания или профилактические прививки. У детей старше года родители основными факторами развития АтД называли пищевые факторы, проведение прививок и прием медикаментов.

У большинства детей основной группы (69,5%) выявлена отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям, в то время как в группе сравнения этот показатель составил 20,0% ($p<0,001$) (табл. 2).

Аллергические заболевания чаще встречались у матери или родственников по материнской линии (36,6%), чем по отцовской линии (15,8%). У 17,1% детей с atopическим дерматитом наблюдались аллергические заболевания одновременно по материнской и отцовской линиям. Среди пациентов с тяжелой формой заболевания отягощенная наследственность по обеим линиям отмечена у каждого пятого ребенка (23,1%).

В старшей возрастной группе при тяжелом течении заболевания доля детей с отягощенной наследственностью была выше, чем при среднетяжелом и легком течении (57,2%, 60,0% и 92,3% соответственно по степени тяжести АД). Установлена прямая

зависимость между отягощенной аллергологической наследственностью и тяжестью заболевания ($r=0,35$, $p<0,001$). При среднетяжелом и легком течении заболевания частота отягощенной наследственности была одинаковой.

Таблица 2.

Отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям у детей с атопическим дерматитом

Показатель	Степень тяжести течения АД						Основная группа детей с АД <i>n</i> = 82		Сравнительная группа <i>n</i> = 30	
	I <i>n</i> = 21		II <i>n</i> = 35		III <i>n</i> = 26					
	абс.	(%)	абс.	(%)	абс.	(%)	абс.	<i>P</i> _{±<i>m</i>} (%)	абс.	(%)
Не отягощена	9	42,8	14	40	2	7,7	25	30,5	24	80,0
Отягощена	12	57,2	21	60	24	92,3	57	69,5	6	20,0
Отягощена по линии матери	7	33,3	10	28,6	13	50,0	30	36,6	3	10,0
Отягощена по линии отца	3	14,3	5	14,3	5	19,2	13	15,8	2	6,7
Отягощена по двум линиям	2	9,5	4	11,4	6	23,1	14	17,1	1	3,3

Мы установили, что в основной группе число детей, получавших грудное вскармливание, было значительно ниже, чем в группе сравнения (табл. 3). Данные показывают, что среди детей с атопическим дерматитом, имеющих тяжелое течение болезни, больше тех, кто либо находился на грудном вскармливании непродолжительное время (до 1 месяца), либо не получал его вовсе, по сравнению с детьми со средней и легкой степенью тяжести (14,3%, 14,3% и 38,5% соответственно). В то же время, доля детей, которые находились на грудном вскармливании 6 месяцев и более, была выше среди детей с легким течением атопического дерматита (76,2%), по сравнению с детьми с тяжелым течением (60,8%). Это указывает на положительное влияние грудного вскармливания в профилактике развития атопического дерматита у детей.

Таблица 3

Продолжительность грудного вскармливания у детей с атопическим дерматитом

Показатель	Степень тяжести течения АД	Основная	Сравнительная
------------	----------------------------	----------	---------------

							группа детей с АтД n = 82		группа n = 30	
	I n = 21		II n = 35		III n = 26					
	абс	(%)	абс	(%)	абс.	(%)	абс	(%)	абс.	(%)
До 1 мес. и менее	3	14,3	5	14,3	10	38,5	18	21,9	2	6,67
До 3 мес.	2	9,5	7	20,0	2	7,7	11	13,4	3	10,0
До 6 мес.	11	52,4	18	51,4	10	38,5	39	47,6	17	56,7
До 1 г. и больше	5	23,8	5	14,3	4	15,4	14	17,1	8	26,7
Итого грудное вскармливание 6 месяцев и больше (сумма строк 3 и 4)	16	76,2	23	65,7	14	60,8	53	64,6	25	83,3

В течение первого года жизни на искусственном вскармливании находился каждый третий ребенок из группы наблюдения (36,1%). Искусственное вскармливание проводилось преимущественно с использованием адаптированных молочных смесей, реже — профилактических или лечебных смесей на основе частичного или полного гидролиза белка. Среди детей со средним и тяжелым течением атопического дерматита прикорм вводился раньше (до 4 месяцев), чем у детей с легкой степенью тяжести (13,2%, 22,9% и 39,1% соответственно по степени тяжести заболевания).

Выводы:

Установлено, что атопический дерматит у детей чаще всего начинает проявляться в возрасте от 3 до 6 месяцев, реже — до 3 месяцев или во второй половине первого года жизни (26,8%, 19,5% и 20,7% соответственно).

Определена корреляция связь между возрастом начала заболевания и тяжестью его течения: чем раньше начинается развитие атопического дерматита, тем чаще наблюдается его тяжелое течение ($r=-0,35$, $p<0,001$).

Установлено, что на первом году жизни ребенка манифестация болезни чаще всего связана с введением прикормов и нарушениями диеты у матери, кормящей грудью, реже — с перенесенными острыми заболеваниями и профилактическими прививками. В то время как у детей старше года основными факторами, способствующими манифестации

атопического дерматита, становятся алиментарные факторы, вакцинация и прием медикаментов.

Большинство детей основной группы (69,5%) и 20,0% детей в группе сравнения ($p < 0,001$) имели отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям, особенно по материнской линии (36,6% против 17,1%). У 16,3% детей наблюдалось сочетание аллергических заболеваний у родственников как по материнской, так и по отцовской линии, а при тяжелом течении болезни отягощенная наследственность по обеим линиям выявлялась у каждого пятого ребенка (23,1%).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Потекаев Н.Н, Серов Д.Н., Михайлова И.А., Анохина Л.С., Федотова К.Ю., Георгадзе Н.Г. Современные аспекты патогенеза и терапии атопического дерматита. Клиническая дерматология и венерология. 2019; 18(3):259-263.
2. Иванова, М. А., Одинец А.В. Общая и впервые выявленная заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки в Ставропольском крае. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019;4(27):434-437.
3. Иванова М.А., Вострикова С.А., Попова Н.М., Люцко В.В. Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки в возрасте 15-17 лет в Удмуртской Республике. Клиническая дерматология и венерология. 2020;19(4):459-464.
4. Мигачева Н.Б., Жестков А.В., Каганова Т.И. Эффективность комбинированного подхода к первичной профилактике атопического дерматита у детей из группы риска. Аллергология и иммунология в педиатрии. 2017; 4: 16-24.
5. Репкина О.В. Атопические дерматиты у детей. Управление качеством медицинской помощи. 2016; 1-2: 104-113.
6. Максимова Ю. В., Свечникова Е. В., Максимов В. Н., Лыков С. Г. Мутации в гене филагрина и атопический дерматит. Клиническая дерматология и венерология. 2014;12(3): 58-62.
7. Балаболкин И.И., Булгакова В.А., Елисеева Т.И. Иммунопатогенез и современные возможности терапии атопического дерматита у детей. Аллергология и иммунология в педиатрии. 2017; 2: 12-22.
7. Согласительный документ АДАИР «Атопический дерматит у детей». – М. 2019. 226 с.
8. Сетко И. М., Сетко Н. П. Современные проблемы состояния здоровья школьников в условиях комплексного влияния факторов среды обитания. Оренбургский медицинский вестник. 2018; 2(22): 4-13.
9. Матвеев Э.Н., Маношкина Е.М., Бантьева М.Н., Кураева В.М. Особенности заболеваемости подростков 15–17 лет в Российской Федерации в динамике за 2000–2015 годы. Менеджер здравоохранения. 2017; 6: 13-21.
10. Юлдашев И.Р., Рүзиев Ш.И. Региональные особенности распространения аллергии микрочлещевой этиологии у детей // Педиатрия. -2019. - № 3. - илова№1. - С. 154-156.
11. Pauli G, Metz-Favre C. [Cross reactions between pollens and vegetable food allergens]. *Revue des Maladies Respiratoires*. 2013;30(4):328-337. <https://doi.org/10.1016/j.rmr.2012.10.633>